

TILSHUNOSLIKNING NAZARIY MASALARI. ONA TILI VA ADABIYOT O'QITISHNING AMALIY MASALALARI

Sultonova Mohida

Namangan viloyati Yangi qo'rg'on tumani

21-umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili metodikasi fani bo'yicha egallangan bilimni pedagogik amaliyotga joriy qilish, ilg'or texnologiyadan foydalanish malakalarini shakllantirish va rivojlantirish yo'naltirilganligi, ona tili va adabiyot ta'limi mazmunining tarkibiy qismlari ona tili o'qitish metodikasi tarixi, mazmuni maqsadi va prinsiplari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim kodlar tayyorlash milliy dastur, yangilanish, rivojlanish, so'zlar, lug'at, ifodalash, metodika, og'zaki nutq, yozma nutq, mazmun, shakl.

Mustaqillik sharofati bilan o'zbek diyorida ham yangilanish, rivojlanish davri boshlanib, ijtimoiy hayot umumjahon andozalariga mos taraqqiyotiga yo'nalishlariga jadal sur'atlar bilan kirib bormoqda. Xalq xo'jaligining barcha sohalari shu jumladan ta'lim sohasida ham ulkan islohotlar amalga oshiriloqda. Mustaqillikning birinchi kunlaridayoq birinchi prezidentimiz I.A.Karimov yosh avlod tarbiyasiga jiddiy e'tibor bera boshladi.

O'zbek tilining "ta'lim to'g'risida"gi qonun, "kadrlartayyorlash milliy dasturi", "Davlat ta'lim standartlari"ning chop etilishi fikrimizning yaqqol dalilidir. Tilni tizimli o'rganishga asoslangan ona tili va adabiyot o'qitishning amaliy masalalarida o'quvchilarning mustaqil va ijodiyfikrlashga o'rgatish, lug'at boyligini oshirish, o'zgarar nutqini tinglay va ang'ay olish, fikrni aniq, ixcham ifodalash, so'z tanlash va uni ongli qo'llash og'zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, fikr ifodalashda shaklva mazmun uyg'unligiga erishish, o'quvchi ta'lim – o'qituvchi munosabatlarini to'g'ri tashkil etish samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishga xizmat qiladi. Ona tili o'qitishning amaliy masalalarida egallangan bilimlarni pedagogik amaliyotga joriy qilish ilg'or texnologiyadan foydalanish malakalarini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lsa, adabiyot fani o'rgangan bilim ko'nikma, va malakalarini hayotda qo'llay bilishga tadbiiq etadi.

Ona tili va adabiyot ta'limi mazmunining tarkibiy qismlarini quyidagicha ko'rsatish mumkin.

O'qituvchi va o'quvchi munosabatlar tizimi	
Bilimlar-timizimi	Mustaqil ijodiy faoliyat tizimi

Bu ko'rsatilgan jadvalga asoslangan holda ona tili va adabiyot o'qitishning amaliy masalalarda yosh avloddan nimalarni? qancha? qanday? o'rganish kerakdegan savollarga javob beradi. To'g'ri tanlangan mazmun esa maqsadga erishiga yordalashadi. Til o'qitish metodikasining o'rganish turli ta'lim bosqichariga mos, qulay metodlarni izlash, tanlash qo'nlay bilishdir. U ilg'or tajribalarni ummumlashtirish o'qitishning zamonaviy texnologiyasini ishlab chiqish va undan samarali foydalanishga asoslanadi.

Ona tili va adabiyot o'qitishning asosiy mazmuni. O'quvchi - ta'lim – o'qituvchi tizimi – yangilangan ta'lim mazmunida yetakchi omil. Bo'lajak fan o'qituvchisi metodikani chuqur o'rganishi, kommunikativ sovdhonlik meyorlari bo'yicha DTS talablarini yaxshi bilishi darkor. Shuningdek o'quvchi so'z boyligini oshirish va boyitishning xilma-xil usullarini bilishi, egallangan nutqiy ko'nikma va malakalarni mustaxkamlash, rivojlantirish, takomillashtirish yuzasidan izchil malakaga ega bo'lish lozim.

Til bo'limlari					Ko'nikmalar			
F	L	M	S	U	T	T	S	G
O	e	o	i	s	a	o'	o'	a
n	k	r	n	l	l	g'	z	p

e	s	f	t	u	a	r	t	t
t	i	o	a	b	f	i	a	u
i	k	l	k	i	f	y	n	z
k	a	o	s	y	u	o	l	i
a	l	g	i	o	z	z	a	sh
	o	i	z	t		i	sh	
	g	y				sh		
	i	a						
	y							
	a							

Onatili o'qitishning mazmuni – fonetika, leksikologiya, grammatika (morfologiya va sintaksis) uslubiyota ; to'g'ri tallafuz, ijodiy fikrlash va gaptuzish ; ijodiy fikrlash, fikrni to'g'ri, aniq ifodalash, ifodali o'qish (qiroat), matn yaratishni qamrab oladi. Adabiyot o'qitishning mazmuni – nazm, nasr, drama. She'riyat usullari, nasr janrlari, drama turlari, shoir va yozuvchilar hayoti va ijodini bilish kabilar qamrab oladi.

Ona tili o'qitish metodikasining maqsadi. Ona tili o'qitishning asosiy maqsadi til imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq o'rinli va unumli foydalanish ko'nikma va malakarini hosil qilish; mantiqiy – ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish; milliy g'oyani tarbiyani shakllantirish: o'quvchi shaxsini ma'naviy va zamonaviy rivojlantirish.

Til o'qitish metodikasining asosiy maqsadini anglashda quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin.

Ona tili o'qitish maqsadi			
Amaliy maqsad	Tarbiyaviy maqsad		
Ta'limiy maqsad	Rivojlantiruvchi maqsad		

Jadvalda o'qitish maqsadining to'rt turida ko'rsatilgan

→Amaliy maqsad: til imkoniyatlaridan mustaqil va erkin foydalanish ko'nikma va masalalarni hosil qilish:

→Ta'limiy maqsad: mantiqiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni shakllantirish:

→Tarbiyaviy maqsad: ma'naviy, g'oyaviy – estetik tarbiya berish;

→Rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchi shaxsini aqliy jihatdan rivojlantirish.

Ona tili va adabiyot o'qituvchining amaliy masalalarining asosiy vazifasi o'quvchilarning erkin, ijodiy, mustaqil fikrlarning og'zaki va yozma shaklda, adabiy til me'yorlari asosida to'g'ri ifodalay oladigan bir ma'noni turli shakllarda bera bilish ko'nikmasini adabiy shakllangan adabiy nutq me'yorlarini egallagan yutuk murabbiylarni tarbiyalab yetkazishdir.

→O'quv mashg'ulotlarida til va nutq hodisalarini o'zaro farqlash, qiyoslash, umumlashtirish asosida olib borib, o'quvchisining mustaqil va ijodiy fikrlashi uchun keng imkoniyat yaratib berish;

→O'quvchi faoliyatini ehtiyoj hosil qiladigan o'quv topshiriqlari orqali maqsadli boshqarib borish, so'z boyligini oshirishni, tafakkur doirasini kengaytirish, nutqiy salohiyatni shakllantirish.

→O'quvchilarni kommunikativ savodxonlik darajasini orttirishning shakl, yo'l va usullarini o'rganish.

Demak, ona tili mashg'ulotlarida o'quvchini ijodiy va mustaqil fikrlashga yo'naltirish, so'z tanlash, gapda so'zni to'g'ri va o'rinli qo'llash, o'z fikrlarini aniq, ixcham, ravon ifodalashga o'rgatish til o'qitish usullarini birlamchi vazifasi bo'lsa, "o'quvchi – o'qituvchi", "o'quvchi – o'qituvchi" tizimida o'zaro muloqotni, baxs – u munozarasi, to'g'ri tashkil qilish, o'quvchi tafakkurini oqilona boshqarish, fikr ifodalash malakasini shakllantirishlarini o'rganib, talablarini o'qituvchilar mahorati va ilg'or texnologiya bilan tanishtirib borish metodikasi fanning – muhim vazifasi hisoblanadi .

Bugun faqat milliy zamingagina tayanishkamlik qiladi, jahon ham jamyatda bir – biriga ham ko'proq intilmoqda. Bunda adabiyotning o'ziga xos o'rni bor. Qolaversa, boshqalar tajribasini o'rganish hardoi insoniyatga yutuq va yangilanish omili bo'lgan zero, badiiy adabiyotni o'qish, o'rganish hamma payt ijodiy jarayondir. Bu jarayon o'quvchilarning milliy qadriyatlar asriy urf - odatlar bilan tanishishi yaqinlashuvi jonli tarzda amalga oshadi.

Adabiyot o'qituvchisi uchun badiiy adabiyotning o'ziga xos tomonlari bilish, anglab yetish qanchalik muhim va ahamiyatli bo'lsa, ta'limning turli bosqichlarida adabiyot o'qitishning o'ziga xos qoniniyati va xususiyatlari bilan bo'g'liq sir – asrorlarini egallash ham shunchalik muhimdir.

Ta'limning turli bosqichlarida bolaning yosh xususiyatlarigina emas, hatto asarning janiri, uslubi ham uni o'qitish o'rganish o'ziga xos yondashuvlar bo'lishini taqazo etadi. Demak qadimgi turkiy adabiyotni o'rganish bilan Yassaviy hayoti va ijodini o'rganishda bir xil usulini qo'lab bo'lmaydigan Xorazmiyning "Muhabbatnoma"si bilan E.Vohidivning "O'zbekimning tahlili ham boshqa – boshqa nuqtai – nazarlardan o'zgarilish kerak. Ruboiyni o'zgarishga tatbiq etish qanchalik mumkin bo'lmasa, muntoz adiblarimizning asarlarini o'rganish bilan xorijiy mamlakatlar adiblarining asarlarini o'rganish orasida ham tenglik alomatini qo'yish shunchalik xatodir.

Qaysi bir asarni o'rganishdan oldin ifodali o'qish maqsadga muvofiq bo'lishi uchun qay holatlarda biografik metod o'rinli bo'lsa qaysi o'rinlarda estetik tahlilning o'rnini bosadigan biror usil bo'lmasligi ham tabiiydir.

Biz ixcham tarzda adabiyot o'qitishi metodikasini zimmasiga yuklatilgan vazifalarni shunday shakllantirishimiz masalan:

1. Adabiyot o'qitishning maqsad va vazifalarini muayyanlashtirish .

2. Adabiy ta'lim mazmunini aniqlash o'quv dasturlarining tarkibi va mazmunini asoslash o'quvchilar uchun yaratiladigan darslik, o'quv qo'llanmalariga qo'yiladigan talab va me'yorlarini o'rganish.

Adabiyot darslarini o'qitishda yana muhim masalalardan o'quvchilarning o'g'zaki va yozma nutqini o'stirish.

Adabiyot darslari o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqlarining o'stirishning beqiyos katta imkoniyatlarga ega . Bunda adabiy o'qish, ifodali o'qish matnini izohlash , yod olish qayta hmoyalash matnning rejasini tuzish. Asarning alohida ajratib olingan nomlanmagan qismiga sozlavha topish, asar muallifi yoki qahramonlariga maktublar yozish, adabiy asar yoki adabiy tanqidiy maqolalarga taqriz yozish, kreativ fikrlarni bildirishni o'rgatish lozim.

Insho yozish o'quv faoliyatidagi eng qiyin nutqlardan biridir. O'quvchilar o'z tajribalarida diktant, bayon singari yozma ish turlari bilan yaxshi tanish bo'ladi. Bu tajribalar ularga boshlang'ich siniflardanoq ma'lum. Yuqori siniflarda ularga bunday yozma ishlarning ijodiy topshiriqli turlarini ko'proq berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bulardan o'quvchining o'zi mustaqil tarzda davom ettiradigan bayon turlari o'ziga xos o'rin tutadi.

Ularning asosiy mohiyati shundan iboratki, o'quvchiga muayyan bir matn tavsiya etiladi. Bu matn tugallanmaganligi bilan o'ziga xoslik kasb etadi. Matnning o'ziga xosligi, unda muayyan turdagi fikr (tasvir, tavsif, hikoya) boshlab beriladi. Uni davom ettirish va va yakunlash o'quvchining o'ziga topshiriladi. "Voqealar"ni davom ettirish , rivojlantirish va o'zaro bo'g'lash asosida mantiqiy bir yechim va yakunga kelish o'quvchining o'ziga qoladi. Tajribalardan ko'rinishida mashqdan mashqga o'tgan so'zi bunday ijodiy ishning natijalari sezilarli va jiddiy bo'lib boradi.

Rus metodik olimlari zamonaviy adabiy ta'lim o'qitishning asosiy vazifalar qatorida quyidagilarni ko'rish mumkin.

Kitob o'qish badiiy adabiyotni so'z san'ati sifatida idrok etish kitobxonni, uning ma'naviy olamini shakllantirish				
--	--	--	--	--

O'quvchining					Adabiyotni
adabiy	rivijini				o'rganish usullarining

tadqiqotchilik yo'nalishida hamda adbiyotni ta'lim bosqichlarida o'rganishning asosi sifatida o'rganish.					tarixiy almashivuni an'anaviylariga tayangan holda yangilarini ixtiro qilish.
	↖	↑		↗	
	Adabiyot o'qitishning asosiy vazifalari.				
	↙			↘	
O'quvchi va o'qituvchi orasidagi yangi munosabat tipini					Darslarning yangi tarkibini izlash mashg'ulotlar o'tkazishning
shakllantirish shaxsdagi ijodkorliklarini tarbiyalash.					shakllarini loyihalashtirish.

Ta'lim bosqichlarida yozma ishlarni, insholarni tahlil qilishning hozirgi ahvoli ko'p joylarda bir muncha o'zgartirishga, takomillashtirishga muhtojdir: "Ba'zan uning o'tkazib yuborilishi, noto'g'ri munosabat bildirish, xatolarni tuzatishda og'zaki tuzatishlar va taqrizlar yozishda bir xillikni yetishmasligi" kuzatiladi. Insholarni baholashda birqator mezonlarga amal qilinadi. Bularda eng muhimlari sifatida yozma nutqning to'g'riligi, ravonligi, mavzuga muttanosiblik darajasi ifodaning aniqligi va haqqoniyligi, mantiqiyiligi, ta'sirchanligi, boyligini ko'rsatish masalan: xatolar ustida ishlashda ham bir qator o'quvchining psixikasiga e'tibor berish lozim. Buni agar o'quvchining har bir xatosini ko'rsati berilsa, uning o'ziga bolgan ishonchi butunlay yo'qolib ketishi mumkinligi bilan o'zining xato qilib qo'yishimiz mumkin.

Demak, bunday ishlarni amalga oshirishda ham me'yorga amal qilishning eng to'g'ri yo'l bo'ladi.